

СИСТЕМА ЗАДАНИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ РУССКОЙ РЕЧИ НА ПРАКТИКУМЕ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

Турсахатов Эркин Элмуродович

Преподаватель

Каршинский государственный университет

erkinelmurodovic1@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена дифференцированному обучению на материале художественных произведений. Каждый жанр определяет особенности работы с произведением, определяет систему заданий, ставит и решает задачи по формированию специальных навыков и умений.

Ключевые слова: жанр, умение, навык, задание, система, развитие, коррекция, образование, роман, лирика, драма, рассказ, эстетический, нравственный, литературный, самостоятельная работа.

Annotatsiya: Maqola badiiy asarlar materiali asosida tabaqalashtirilgan ta'limga bag'ishlangan. Har bir janr asar bilan ishlash xususiyatlarini belgilaydi, vazifalar tizimini belgilaydi, maxsus ko'nikma va malakalarni shakllantirish uchun muammolarni qo'yadi va hal qiladi.

Tayanch so'zlar: janr, qobiliyat, mahorat, vazifa, tizim, ishlanma, tuzatish, tarbiya, roman, lirika, drama, hikoya, estetik, axloqiy, adabiy, mustaqil ish.

Abstract: The article is devoted to differentiated learning based on works of art. Each genre determines the features of working with a work, defines a system of tasks, poses and solves problems for the formation of special skills and abilities.

Key words: genre, ability, skill, task, system, development, correction, education, novel, lyrics, drama, story, aesthetic, moral, literary, independent work.

Жанровая дифференциация обучения на практикуме по русской литературе обязывает постоянной коррекции знаний, умений и навыков, учащихся с целью повышения их литературного образования и индивидуального развития.

Обучение лирике, эпосу, драме предусматривает дифференциацию системы заданий в зависимости от жанра произведения. М.А. Рыбникова писала, что «...жанр определяет особенности работы с произведением: маленький рассказ читается полностью, роман делится на несколько частей и работа над романом требует разделения и дифференциации: некоторые главы читаются в аудитории, другие дома, заключение делает сам учитель. Загадка отгадывается, пословица разбирается и заучивается, чтение басни сопровождается комментированием выраженной в ней морали» (М. А. Рыбникова, 2005).

Анализ эпического произведения на практическом курсе русского языка начинается с освоения плана темы. На втором плане - особенности восприятие эпического произведения студентами первого курса. Затем идет интерпретация как способ освоения эпического произведения на занятиях по литературе. Последовательность изучения видов чтения, пути анализа, педагогическая техника дополняют работу с учебным материалом. Дифференцированное изучение эпического произведения требует формирования и теоретико-литературных понятий. Студенты обязаны научиться различать жанры: рассказ, новелла, повесть, роман, давать обоснованные пояснения к этим понятиям. В эпическом жанре: поэме, сказке, рассказе, романе, эссе, сочинении, фельетоне разные цели и задачи определяют объем и структуру произведения. Особо стоит вопрос самостоятельной работы.

Задания при изучении эпического произведения могут быть следующего характера:

1. Какая особенность эпических жанров, изучаемых на практическом курсе по литературе?
2. Какое своеобразие их восприятия и изучения?
3. Соотношение классного и домашнего занятия?
4. Особенности выявления и учет уровня и характера восприятия текстов?
5. Виды работ, способствующие сокращению разрыва между первоначальным восприятием и анализом эпического произведения?
6. Эффективные приемы анализа эпического произведения?
7. Место самостоятельной работы над эпизодом и целым произведением?
8. Вопрос теории литературы в процессе анализа эпического произведения?
9. Вопрос углубленной работы над произведением и эпизодами в произведениях?
10. Специфика анализа в зависимости от объема произведения?

В поэтике: песне, оде, балладе, элегии, стихотворение: сонете, трио главным является эмоциональное впечатление. Воздействующая сущность поэтики воспитывает учащихся, формирует эстетические и нравственные ценности.

Специфика изучения лирического стихотворения состоит в особенности ощутить целостность восприятия, поэтому лирика читается полностью. Далее, работа над лирикой может иметь разные комментарии и работу со словами:

1. Каковы специфические задачи изучения лирических произведений на занятиях по литературе?
2. Каково их место в данной программе?
3. Пути и приемы работы для подготовки учащихся к восприятию лирических произведений?
4. Что является центральными при изучении лирики?
5. Как наиболее целесообразно осуществить переход от чтения лирического произведения к его анализу?
6. В чем трудность анализа лирического произведения?
7. Проблема анализа эффективных путей и приемов изучения лирического произведения?
8. Последовательность работы по сохранению эмоционально-образного воздействия лирики при формировании теоретико-литературных понятий?
9. Чем обусловлено обращение изучение лирического произведения к другим видам искусства (художественному слову, музыке, живописи)?
10. Что являются главными в системе работ по лирике.

Драма предназначена для сцены, но ее можно и прочесть в классе». Таким образом, работа по обучению русской речи на материале художественной речи предусматривает особенности осознания формы, содержания, структуры, функции, свойства и средства художественного текста:

В драме: трагедия, драма, комедия, фарс, трагикомедия основная функция – игра. Через игру актеров зритель делает умозаключение. Сопереживает вместе с героями драмы. Делает их участниками драмы, воспитывает эстетические чувства.

Методическая проблема чтения драмы начинается с перечня действующих лиц, с комментария место и время действия, социальное положение, возраст героев. Хотя чтение драмы акт творчества, и рождение образа в воображении

студента является главным в этом процессе, на первом месте стоит все же выразительное чтение преподавателя. Преподаватель учит читать пьесу, развивая эмоциональность их, воображение, где воспроизведение и чтение поддерживается анализом. Преподаватель показывает образ и рассказывает о нем, где качество чтения перевоплощается в образ и чтение прозы, как драматическое явление. Чтобы хорошо передать суть действия, преподаватель должен обладать актерскими способностями, хорошей дикцией, потому что студент должен научиться представить себе то, что читает преподаватель. Далее знакомство с героем продолжает сам студент: он готовит сообщение о своем герое и отвечает на вопросы:

1. Как он представляет облик своего героя?
2. Особенности говорить, одеваться, держаться?
3. Внутренний мир героя?
4. Его отношение к другим персонажам?
5. Его оценка другими героями?
6. Ключевые фразы в спектакле?

Практическая работа по знакомству с конкретной сценой начинается с того, что студент выступает с сообщением о герое, затем читает сцену и завершается эта работа обменом мнениями между участниками. Выбор сцен из спектакля зависит от подготовленности студента и требует много внеаудиторного времени, где студент готовится к выразительному чтению.

Много внимания требует работа по воспитанию оценочного отношения к исполнению ролей актеров в видеозаписи. Можно использовать наводящие вопросы:

1. Как вы себе представляете данную сцену?
2. Что вы можете утверждать о героях, характере, образе жизни, слушая, что они говорят и как они ведут себя?
3. Что хотел раскрыть каждый из героев своим исполнением?
4. Как вам кажется, соответствуют ли образы, созданные ими вашим представлениям о спектакле?

5. Служат ли они раскрытию идейной и жизненной правды спектакля?

При этом надо воспитать студента так, чтобы воображение студента цеплялось за узловые моменты фактического материала: за историко-литературные явления, детали, события. При анализе, в поле зрения студента должна быть не только речь действующего лица, но и ремарки, афиша, замечания к ней, слово как звучащая единица речи. Интонационно - окрашенная речь на сцене всегда должна служит цели раскрытию значения подтекста, что помогает правильно услышать речь героя.

Приемами активизации воображения студента могут быть:

а) воссоздание атмосферы театра (Представьте себе, распахнулся занавес, что вы увидите на сцене?);

б) выразительное чтение самих сцен преподавателем, подготовленные профессиональные записи;

в) устное словесное рисование (Каким вы представляете себе героя в... момент? О чем думал каждый чиновник, когда шел на вечер к городничему?);

г) режиссерский комментарий – это ролевая игра для словесного рисования костюмов, декораций выходов актеров, метод группового представления - студенту необходимо представить эпизоды, отсутствующие в тексте (Каким должна была быть встреча Луки и Сатина после развязки в спектакле?);

е) создание мизансцен. Он требует создание не одного персонажа, а представить место его на сцене рядом с другими действующими лицами, в определенный момент спектакля. Представить движение действующих лиц на сцене (Как бы вы расположили чиновников в 1 явлении «Ревизора»? Как вам видится выход семьи Кабановых?);

ж) использование наглядности (фотографии сцен спектакля, актеров). Не следует ограничиваться фотографией одного актера или иллюстрацией одного художника. Правильнее привлекать фото нескольких актеров одной и той же роли. Использовать материал о работе актера над ролью в фрагментах фото.

Главным в анализе пьесы для студента должно явиться наблюдения за возникновением и развитием конфликта. Развитию конфликта подчинена и композиция противоречий.

В критической литературе по форме конфликта драму рассматривают как пьесы действия, пьесы настроения, пьесы дискуссии [21:4]. Дифференциация системы работ исходит от самой формы.

Так, в пьесах действия в драме Н. Островского «Гроза» конфликт воплощен в сюжете, т. е. в системе действий и событий. На что надо обратить внимание:

1. Противоречия между властителями и подвластными.
2. Конфликт в душе Катерины: хочется любить, жить, быть свободной, но с другой стороны она считает это грех.
3. Сопоставить ремарки, которые сопровождают действия Катерины и Варвары в сцене свидания (действие 3 явление 3-4)
4. Углубить знание студентов о Катерине. Как они характеризуют душевное состояние и поведение героини.
5. Драматическое напряжение в развитии сюжета.
6. Сюжетные линии: завязка, развитие действия, кульминация.
7. Как раскрывается социокультурная проблематика в пьесе?
8. В чем трагический пафос пьесы?

В пьесах настроения драматические действия составляют конфликты героя с враждебным ему укладом жизни, переходящие в конфликт психологический, что выражается во внутренней неустранимости героев, в ощущении душевного дискомфорта. Работа в пьесах настроения А. П. Чехова может иметь задания:

1. В чем сосредоточено движение сценического действия?
2. В чем конфликтное развитие?
3. Функция событийной цели?
4. Что составляет кульминацию психологических состояний?
5. Цель завязки.
6. Цель развязки.
7. Особый прием психологизма.

8. На чем основано сценическое действие?

В пьесах дискуссиях конфликт глубокий, основанный на различие мировоззренческих установок: их проблематика, философская или идейно-нравственная.

В пьесах А. М. Горького конфликт выражается, в композиционном противоречии, отдельных высказываниях героев. В пьесе «На дне» событийная цель служит поводом для высказывания персонажей. Основу конфликта составляет столкновение разных точек зрения на природу человека, на ложь и правду:

1. Завязка конфликта.

2. Контраст высказываний постояльцев ночлежки с обыденной жизнью в ночлежке.

3. Правда факта и анализ речи персонажей.

4. Кульминация конфликта.

5. Финал пьесы.

6. Самостоятельная работа по ремаркам пьесы «На дне». Просмотреть ремарки в последнем действии пьесы, сопровождающие действия героя, сопоставить их со словами героя и на основании ваших наблюдений рассказать, каково душевное состояние героя?

Литература:

1. Методика преподавания литература. Под ред. З. Я. Рез М., 1997. -361.

2. Методические рекомендации для студентов. /Под ред. О.Ю Богдановой. М., 1999.-123.

3. Магидова С.С. Современные технологии преподавания русского языка и литературы (Литература), Т.: Изд-во «Fan va texnologiya», 2011, 136 с.

4. Методика преподавания литературы. Под ред. О.Ю. Богдановой, В.Г. Маранцмана в двух частях. - М.: Владос, 1995 – 1 ч.- 286с., 2 ч.- 302с.

5. Методика обучения русскому языку. Под ред. И.П.Лысаковой – М., Владос, 2004-316.